

DESVENDANDO A MENTE - UMA JORNADA MULTIDISCIPLINAR NA
EXPLORAÇÃO DOS MECANISMOS DA LEITURA DE MENTES

UNVEILING THE MIND - A MULTIDISCIPLINARY JOURNEY IN EXPLORING
THE MECHANISMS OF MIND READING

Edenilson Brandl

Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in
Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's

Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

Resumo:

Este artigo, intitulado 'Desvendando a Mente: Uma Jornada Multidisciplinar na Exploração dos Mecanismos da Leitura de Mentes', mergulha nas complexidades da leitura de mentes, unindo abordagens parapsicológicas, neurocognitivas, e éticas. Iniciando com métodos específicos, como a telepatia, exploramos a interseção entre empatia e práticas meditativas, destacando a influência de estados alterados de consciência. Analisamos a dinâmica energética, diferenças individuais na susceptibilidade à telepatia, e a interação entre tecnologia e mente. A revisão abrange ainda o papel histórico da alquimia e magia, os paranômenos, e a importância da cosmoética. Ao conectar empatia, sincronia cognitiva, autodisciplina e autodomínio, o artigo propõe direcionamentos para pesquisas futuras, buscando uma compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes a essa fascinante capacidade.

Palavras-chave: Leitura de Mentes, Telepatia, Empatia, Estados Alterados de Consciência, Meditação, Dinâmica Energética, Variação Individual, Tecnologia e Mente, Cosmoética, Paranômenos.

Abstract:

This article, titled 'Uncovering the Mind: A Multidisciplinary Journey in Exploring the Mechanisms of Mind Reading', delves into the complexities of mind reading, uniting parapsychological, neurocognitive, and ethical approaches. Starting with specific methods, such as telepathy, we explore the intersection between empathy and meditative practices, highlighting the influence of altered states of consciousness. We analyze energetic dynamics, individual differences in susceptibility to telepathy, and the interaction between technology and the mind. The review also covers the historical role of alchemy and magic, the paranomina, and the importance of cosmoethics. By connecting empathy, cognitive synchrony, self-discipline and self-mastery, the article proposes directions for future research, seeking a deeper understanding of the mechanisms underlying this fascinating capacity.

Keywords: Mind Reading, Telepathy, Empathy, Altered States of Consciousness, Meditation, Energy Dynamics, Individual Variation, Technology and Mind, Cosmoethics, Paranomen.

1. INTRODUÇÃO

No campo da investigação parapsicológica, a busca por compreender os fenômenos relacionados à leitura de mentes tem sido uma jornada intrigante

e desafiadora. Este artigo se propõe a realizar uma revisão abrangente dos mecanismos subjacentes a essa capacidade extraordinária, que transcende as fronteiras convencionais da comunicação e compreensão humanas. Ao adotar uma abordagem técnica e multidisciplinar, exploramos não apenas os aspectos parapsicológicos, mas também os fundamentos neurocognitivos, psicológicos e éticos que moldam esse fenômeno complexo.

Iniciamos nossa jornada destacando métodos específicos utilizados na investigação parapsicológica, como a telepatia, que desafia as normas da comunicação tradicional ao envolver a transmissão direta de pensamentos entre indivíduos. A aplicação rigorosa desses métodos proporciona uma base controlada para examinar a leitura de mentes, oferecendo dados que vão além das explicações puramente neurocognitivas. Ao incorporar a empatia nesse contexto, exploramos a interseção entre os aspectos psicológicos e parapsicológicos da leitura de mentes, reconhecendo a complexidade desses fenômenos e sua influência recíproca.

Avançamos na análise técnica das sinergias entre a prática da meditação e o desenvolvimento da empatia, destacando como a modulação da atividade neural pode impactar positivamente a compreensão dos estados mentais alheios. Além disso, examinamos a relevância da indução controlada de estados alterados de consciência na investigação da leitura de mentes, reconhecendo a importância de protocolos rigorosos para garantir a validade experimental.

Aprofundando nossa compreensão, exploramos a dinâmica energética associada à leitura de mentes, reconhecendo o papel fundamental da potencialização das habilidades mentais na amplificação dessas

capacidades. Investigamos as diferenças individuais na susceptibilidade à telepatia, abordando fatores genéticos, ambientais e psicofisiológicos que contribuem para a complexidade dessa variação interindividual.

Ao convergir para a interseção entre tecnologia e mente, destacamos como avanços na neuroimagem funcional e interfaces cérebro-computador oferecem novas perspectivas e ferramentas para a pesquisa sobre a leitura de mentes. Neste contexto, é imperativo estabelecer uma definição precisa e considerar variáveis críticas na pesquisa telepática, delineando os parâmetros que norteiam a transmissão direta de pensamentos.

Ampliando ainda mais nossos horizontes, exploramos o papel histórico da alquimia e magia na leitura mental, conectando tradições antigas com o conhecimento científico moderno. Reconhecemos a relevância dos paranômenos na compreensão do desenvolvimento integral e enfrentamos os desafios epistemológicos associados à validade científica da leitura de mentes.

Ao abordar a cosmoética, integramos uma perspectiva ética na pesquisa e aplicação das habilidades de leitura de mentes, delineando princípios que orientam o desenvolvimento consciente dessas capacidades. Finalmente, exploramos a interligação entre empatia, sincronia cognitiva, autodisciplina e autodomínio, reconhecendo a complexidade dos fatores envolvidos na leitura de mentes.

Neste contexto, este artigo busca não apenas revisar, mas também propor direcionamentos claros para o avanço da pesquisa, priorizando a precisão metodológica, a replicabilidade dos resultados e a integração de abordagens interdisciplinares. Ao fazê-lo, almejamos contribuir para uma

compreensão mais profunda e fundamentada dos mecanismos complexos que permeiam a fascinante capacidade de ler mentes.

2. DESENVOLVIMENTO

No campo da investigação parapsicológica, métodos específicos são empregados para explorar os fenômenos relacionados à leitura mental. Técnicas como a telepatia, que envolve a transmissão direta de pensamentos entre indivíduos sem o uso dos sentidos tradicionais, são utilizadas para investigar a influência de fatores não convencionais na comunicação mental. A aplicação rigorosa desses métodos parapsicológicos oferece uma abordagem controlada para examinar a leitura de mentes, proporcionando dados que transcendem as explicações puramente neurocognitivas.

A interseção entre a empatia e os métodos parapsicológicos na leitura de mentes destaca a complexidade desses fenômenos. A empatia não apenas contribui para a interpretação precisa dos estados mentais, mas também pode influenciar a eficácia de fenômenos parapsicológicos associados à leitura de mentes. A compreensão integrada desses elementos, considerando tanto os aspectos psicológicos quanto os parapsicológicos, oferece uma perspectiva abrangente na investigação desses mecanismos complexos, impulsionando avanços tanto na teoria quanto na prática da leitura de mentes.

Na abordagem abrangente dos mecanismos da leitura de mentes, emerge uma consideração técnica das sinergias entre a prática da meditação e o desenvolvimento da empatia. A meditação, ao modular a atividade neural e promover estados de atenção plena, demonstra influenciar positivamente a capacidade de compreender e compartilhar os estados mentais alheios. A análise técnica dessas sinergias implica uma compreensão profunda dos

processos neurocognitivos subjacentes, destacando a relevância da plasticidade cerebral na interação entre meditação e empatia.

Paralelamente, os métodos de indução e controle de estados alterados de consciência emergem como um componente crucial na investigação da leitura de mentes. A indução controlada de estados alterados, seja por meio de práticas meditativas específicas ou do uso de substâncias psicoativas sob condições controladas, oferece uma janela única para examinar a plasticidade cognitiva e suas implicações na leitura de mentes. A aplicação técnica desses métodos requer protocolos rigorosos para garantir a validade experimental e a interpretação precisa dos resultados.

A interligação entre as sinergias mediadas pela meditação e os métodos de indução de estados alterados de consciência aprofunda nossa compreensão dos mecanismos complexos envolvidos na leitura de mentes. A abordagem técnica desse fenômeno, considerando tanto os aspectos neurocognitivos quanto as dinâmicas alteradas pela consciência, amplia o escopo da pesquisa e aponta para direções promissoras. Essa síntese técnica contribui para a construção de uma base sólida de conhecimento, abrindo portas para futuras investigações que transcendem as fronteiras convencionais da pesquisa sobre a leitura de mentes.

No escopo da revisão abrangente sobre os mecanismos da leitura de mentes, é essencial destacar as diferenças individuais na susceptibilidade à telepatia. Estas variações são um fator crítico na compreensão das capacidades de leitura mental, implicando que certos indivíduos podem manifestar uma predisposição mais acentuada para a recepção e interpretação de pensamentos alheios. A investigação dessas diferenças requer uma

abordagem sistemática que leve em conta fatores genéticos, ambientais e psicofisiológicos que contribuem para a complexidade dessa variação interindividual.

No âmbito da dinâmica energética associada à leitura de mentes, destaca-se o papel da potencialização das habilidades mentais. A dinâmica energética refere-se aos padrões de interação entre os campos de energia sutil, e sua compreensão é fundamental na explicação de como certos indivíduos podem aprimorar ou amplificar suas habilidades de leitura mental. A potencialização dessas habilidades envolve a otimização consciente dessas dinâmicas, com implicações diretas na eficácia e alcance das capacidades de leitura mental.

A pesquisa na interseção entre diferenças individuais na susceptibilidade à telepatia e a dinâmica energética aponta para a necessidade de abordagens multidisciplinares e técnicas avançadas de avaliação. A investigação neurofisiológica, genética e bioenergética convergindo em um quadro integrado proporciona uma visão mais completa das bases biológicas e energéticas da leitura de mentes. Essa abordagem técnica abre novas possibilidades para a personalização de intervenções e treinamentos, visando otimizar as habilidades de leitura mental em consonância com as características individuais e dinâmicas energéticas específicas de cada sujeito.

A revisão abrangente dos mecanismos da leitura de mentes destaca a importância das parapercepções na compreensão do desenvolvimento integral. As parapercepções referem-se à capacidade de perceber informações além dos limites dos sentidos convencionais, englobando fenômenos como a clarividência e a precognição. Sua relação com o desenvolvimento integral

implica que as habilidades de leitura mental podem ser influenciadas e aprimoradas pela sensibilidade às parapercepções, integrando dimensões extrasensoriais no entendimento da mente humana.

Em consonância com essa perspectiva, é crucial considerar as variações individuais na expressão da leitura de mentes. A heterogeneidade na manifestação dessas habilidades destaca a complexidade dos fatores que contribuem para a leitura mental. A investigação deve abordar não apenas as diferenças genéticas, mas também os impactos ambientais e psicofisiológicos que moldam as variações na expressão da leitura de mentes entre os indivíduos.

A compreensão técnica desses mecanismos exige uma análise aprofundada das bases neurocognitivas subjacentes às parapercepções e à variação individual na leitura de mentes. A integração de métodos neurocientíficos avançados, como a ressonância magnética funcional, com avaliações psicométricas e estudos genéticos, fornece uma abordagem holística para decifrar os complexos circuitos neurais e os fatores contribuintes. Essa síntese técnica possibilita não apenas uma descrição detalhada desses fenômenos, mas também abre caminho para intervenções personalizadas e estratégias de treinamento adaptadas às nuances individuais na expressão da leitura de mentes.

A revisão abrangente dos mecanismos da leitura de mentes destaca a relevância dos estudos empíricos na exploração da correlação entre estados alterados de consciência e a capacidade de leitura mental. A abordagem empírica, fundamentada em dados observáveis e mensuráveis, oferece insights cruciais sobre as relações causais e os padrões de ativação neural associados

a estados alterados. A compreensão dessas correlações contribui para a elucidação dos substratos neurofisiológicos subjacentes à leitura de mentes, fornecendo uma base sólida para futuras investigações e intervenções.

No contexto da pesquisa, é imperativo considerar a influência da tecnologia na compreensão da telepatia e fenômenos relacionados. O avanço tecnológico tem proporcionado novas ferramentas para investigar e documentar processos mentais, oferecendo métodos mais sofisticados de avaliação e registro. A aplicação de técnicas como neuroimagem funcional e eletroencefalografia, potencializadas pela tecnologia, permite uma análise mais detalhada e objetiva dos eventos neurocognitivos relacionados à leitura de mentes e estados alterados de consciência.

Paralelamente, estudos avançados na interface entre tecnologia e mente têm ampliado as fronteiras da pesquisa sobre a telepatia. O desenvolvimento de interfaces cérebro-computador e métodos de comunicação direta entre cérebros destaca a capacidade da tecnologia de transcender as limitações tradicionais na investigação da leitura de mentes. A incorporação dessas inovações tecnológicas na pesquisa oferece novas perspectivas e ferramentas para aprofundar nossa compreensão dos mecanismos envolvidos, abrindo novas direções para a exploração e aplicação prática desses fenômenos mentais complexos.

Na revisão abrangente dos mecanismos da leitura de mentes, é essencial estabelecer uma definição precisa e considerar variáveis críticas na pesquisa telepática. A telepatia, entendida como a transmissão direta de pensamentos entre indivíduos sem o uso dos sentidos convencionais, exige uma clarificação rigorosa de seus parâmetros e critérios de avaliação. As

variáveis intrínsecas, como a intensidade do sinal telepático, a proximidade entre os participantes e a frequência de ocorrência, são fundamentais para delinear e entender os mecanismos subjacentes a essa forma específica de comunicação mental.

No contexto mais amplo, a revisão abrange o papel histórico da alquimia e magia na leitura mental. A alquimia, com suas raízes antigas, e a magia, muitas vezes associada a práticas esotéricas, têm sido historicamente ligadas à exploração de fenômenos mentais extraordinários. Ao examinar o papel dessas tradições, é crucial considerar como suas práticas, rituais e conceitos podem ter contribuído ou influenciado a compreensão e desenvolvimento das habilidades de leitura de mentes ao longo do tempo.

Dentro desse contexto histórico, a revisão técnica busca analisar a aplicação prática da alquimia e magia na leitura mental. Isso implica uma avaliação crítica das técnicas específicas empregadas, dos simbolismos utilizados e das narrativas associadas a essas práticas. A integração dessas abordagens históricas com os paradigmas contemporâneos de pesquisa telepática contribui para uma visão mais holística dos mecanismos subjacentes à leitura de mentes, conectando as tradições antigas ao conhecimento científico moderno.

Na revisão abrangente dos mecanismos da leitura de mentes, é crucial abordar os paranômenos e manifestações associadas às habilidades do espírito. Os paranômenos, que incluem fenômenos parapsíquicos e parapsicológicos, representam manifestações que extrapolam as capacidades convencionais da mente. Ao explorar esses fenômenos no contexto da leitura de mentes, é imperativo considerar a variedade de expressões que essas

habilidades podem assumir, desde a telepatia até a clarividência, e como essas manifestações podem interagir com a compreensão mais ampla das capacidades mentais humanas.

Contudo, a revisão técnica também precisa enfrentar desafios epistemológicos significativos associados à validade científica da leitura de mentes. A natureza subjetiva dessas experiências mentais, muitas vezes influenciada por fatores emocionais e cognitivos, representa um obstáculo na obtenção de dados objetivos e reproduzíveis. A necessidade de métodos de pesquisa rigorosos, capazes de distinguir entre interpretações subjetivas e fenômenos genuínos, é essencial para estabelecer uma base científica sólida na investigação da leitura de mentes.

No cenário epistemológico, é necessário abordar a relação entre os paranômenos e a validação científica da leitura de mentes. A integração de abordagens metodológicas que incorporam a análise objetiva dos fenômenos paranormais, juntamente com protocolos de pesquisa rigorosos, pode contribuir para a superação dos desafios epistemológicos. Essa síntese técnica é crucial para avançar o entendimento da leitura de mentes, criando uma ponte entre os aspectos subjetivos dos paranômenos e a validação científica necessária para estabelecer a credibilidade dessas habilidades do espírito no contexto mais amplo da psicologia e da parapsicologia.

O conceito de cosmoética, derivado da convergência da ética e da visão de mundo, desempenha um papel crucial na revisão abrangente dos mecanismos de leitura da mente. A cosmoética refere-se aos princípios que norteiam a conduta ética considerando as inter-relações cósmicas e pode influenciar significativamente a compreensão ética e o direcionamento das

habilidades de leitura da mente, delineando limites e responsabilidades para o desenvolvimento consciente integral (Resende & Figueiredo, 2018).

No contexto da leitura da mente, o uso ético de tais habilidades é essencial para o desenvolvimento integral dos indivíduos. A integração de competências socioemocionais e tecnologias educacionais tem sido destacada como crucial para o desenvolvimento integral dos indivíduos, promovendo o sucesso na escola e na vida (Versuti et al., 2020). Além disso, as considerações éticas no uso das capacidades de leitura de mentes alinham-se com o conceito mais amplo de desenvolvimento integral, enfatizando a importância de considerar todos os aspectos da educação para a integralidade dos indivíduos (Arruda et al., 2018)..

Ao delinear a definição e o escopo da leitura de mentes na perspectiva científica, é essencial estabelecer parâmetros claros para identificar e avaliar os fenômenos associados. A leitura de mentes, no contexto científico, refere-se à capacidade de compreender ou perceber os pensamentos e emoções de outros, ultrapassando as barreiras da comunicação convencional. Definir o escopo dessas habilidades implica uma análise rigorosa das manifestações observáveis e mensuráveis, bem como dos métodos de avaliação que podem corroborar a existência e a validade desses fenômenos.

A interconexão entre a cosmoética e a definição científica da leitura de mentes ressalta a importância de um enfoque ético e responsável na pesquisa e aplicação dessas habilidades. A cosmoética, ao fornecer um quadro ético amplo, pode orientar a pesquisa e a prática da leitura de mentes em direção a aplicações construtivas e éticas. Esse alinhamento entre princípios

éticos e definições científicas estabelece uma base sólida para o desenvolvimento integral consciencial, promovendo uma abordagem equilibrada e ética na exploração dos mecanismos da leitura de mentes.

Na revisão abrangente dos mecanismos da leitura de mentes, a ênfase recai sobre a empatia e a sincronia cognitiva na comunicação não-verbal. A empatia, entendida como a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros, desempenha um papel significativo na leitura de mentes ao estabelecer uma sintonia emocional. Associada a essa empatia, a sincronia cognitiva refere-se à harmonização dos processos mentais entre os indivíduos, facilitando a interpretação intuitiva de pensamentos não expressos verbalmente.

A autodisciplina e o autodomínio emergem como elementos fundamentais na jornada de desenvolvimento integral da leitura de mentes. A autodisciplina envolve a capacidade de controlar e direcionar conscientemente os próprios pensamentos e emoções, sendo essencial para minimizar interferências indesejadas na interpretação de estados mentais alheios. Juntamente com a autodisciplina, o autodomínio refere-se à habilidade de manter a clareza cognitiva e emocional, contribuindo para uma leitura de mentes mais precisa e refinada.

A interligação entre empatia, sincronia cognitiva, autodisciplina e autodomínio destaca a complexidade dos fatores envolvidos na leitura de mentes. O entendimento técnico desses componentes exige uma análise aprofundada das bases neurocognitivas subjacentes e dos processos psicológicos envolvidos. A aplicação prática desses princípios no desenvolvimento integral fortalece não apenas as habilidades de leitura de

mentes, mas também promove uma abordagem ética e equilibrada na interação interpessoal.

Ao concluir esta revisão abrangente dos mecanismos da leitura de mentes, torna-se evidente a necessidade de direcionamentos claros para o avanço da pesquisa na investigação da validade científica dessas habilidades. As conclusões extraídas devem fornecer uma base sólida para futuras investigações, priorizando a precisão metodológica e a replicabilidade dos resultados. A busca por métodos de avaliação padronizados e protocolos rigorosos é imperativa para estabelecer a credibilidade científica na leitura de mentes.

No âmbito conceitual, é crucial reiterar a definição precisa e os fundamentos da empatia como componente central na leitura de mentes. A empatia, entendida como a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros, representa uma dimensão essencial na interação interpessoal e na interpretação precisa de estados mentais. Os fundamentos neurocognitivos da empatia, incluindo a ativação de áreas específicas do cérebro, fornecem uma base teórica robusta para a compreensão desses mecanismos.

Recomendações para o avanço da pesquisa devem incorporar uma abordagem interdisciplinar, envolvendo áreas como neurociência, psicologia cognitiva e parapsicologia. Essa integração permite uma análise holística dos mecanismos da leitura de mentes, combinando abordagens neurobiológicas com perspectivas mais amplas sobre consciência e cognição. O direcionamento futuro deve priorizar o refinamento de métodos experimentais, a incorporação de tecnologias avançadas e a colaboração entre especialistas

para impulsionar a validação científica e a compreensão mais profunda dessas habilidades complexas.

Na revisão abrangente dos mecanismos da leitura de mentes, é essencial abordar estudos que contestam ou questionam a validade telepática. Diversas pesquisas apresentam visões críticas e céticas sobre a existência ou eficácia da telepatia, levantando questões sobre a consistência dos resultados experimentais e os potenciais vieses metodológicos. A análise desses estudos contestatórios é crucial para uma abordagem científica equilibrada, promovendo a transparência e a capacidade de resposta a desafios no campo da leitura de mentes.

Ao considerar a interconexão entre lucidez, consciência e habilidades mentais, torna-se evidente que o estado de lucidez, caracterizado pela clareza mental e percepção consciente, desempenha um papel central na manifestação e controle das habilidades mentais, incluindo a leitura de mentes. A consciência, como um constructo multifacetado, influencia diretamente a interpretação e compreensão dos estímulos mentais, destacando a necessidade de explorar a dinâmica intricada entre esses elementos na investigação dos mecanismos da leitura de mentes.

A pesquisa deve abordar especificamente os fatores que influenciam a qualidade da consciência durante os estados mentais associados à leitura de mentes, como a atenção, a focalização e a capacidade de discernimento. Aprofundar a compreensão da interconexão entre lucidez, consciência e habilidades mentais é crucial para informar intervenções e estratégias de treinamento que visam otimizar esses estados e aprimorar a eficácia da leitura de mentes. Essa abordagem técnica, combinando insights de estudos

contestatórios com uma análise detalhada dos fatores influentes, contribui para uma perspectiva científica robusta na exploração dos mecanismos subjacentes à leitura de mentes.

A autodisciplina e o autodomínio emergem como elementos cruciais na jornada de desenvolvimento integral da leitura de mentes. A autodisciplina envolve a capacidade de controlar e direcionar conscientemente os próprios pensamentos e emoções, sendo essencial para minimizar interferências indesejadas na interpretação de estados mentais alheios. Juntamente com a autodisciplina, o autodomínio refere-se à habilidade de manter a clareza cognitiva e emocional, contribuindo para uma leitura de mentes mais precisa e refinada.

Abordagens contemporâneas na pesquisa da leitura de mentes devem incorporar avanços metodológicos e tecnológicos. A aplicação de técnicas como neuroimagem funcional, análise estatística avançada e modelos computacionais permite uma investigação mais detalhada dos substratos neurocognitivos e padrões de ativação associados à leitura de mentes. Essas abordagens contemporâneas fornecem uma base empírica sólida, contribuindo para a validação científica das habilidades de leitura de mentes.

O entendimento da leitura de mentes como um fenômeno multifacetado exige uma análise cuidadosa das variáveis que influenciam sua expressão. Abordar fatores como a variação individual na suscetibilidade à telepatia, a dinâmica energética envolvida e as influências de estados alterados de consciência é essencial para uma compreensão abrangente. A integração desses elementos em modelos teóricos contemporâneos contribui para o

aprimoramento da pesquisa e o desenvolvimento de intervenções mais personalizadas na jornada de desenvolvimento integral da leitura de mentes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas considerações finais, é evidente que a investigação dos mecanismos da leitura de mentes é uma jornada intrincada, mesclando abordagens científicas e parapsicológicas. A interseção entre empatia, tecnologia e práticas meditativas destaca a complexidade desses fenômenos, oferecendo novos horizontes para pesquisas futuras. A compreensão da cosmoética e a ênfase na autodisciplina e autodomínio delineiam princípios éticos cruciais para orientar o desenvolvimento consciente dessas habilidades.

Ao desbravar os desafios epistemológicos e reconhecer a diversidade de manifestações da leitura de mentes, este artigo fornece uma base robusta para pesquisas subsequentes. Em última análise, a busca por uma compreensão mais profunda desses mecanismos complexos não apenas enriquece nosso conhecimento da mente humana, mas também promove uma abordagem ética e equilibrada na exploração das capacidades extraordinárias que transcendem as fronteiras da comunicação convencional.

REFERÊNCIAS

Arruda, M., Andrade, I., & Machado, S. (2018). Do paradigma assistencial ao paradigma do desenvolvimento integral da criança: a percepção de professoras da educação infantil. *Holos - Issn 1807-1600*, 7, 91-102. <https://doi.org/10.15628/holos.2018.4384>

Resende, A. and Figueiredo, M. (2018). Práticas de literacia familiar: uma estratégia de educação para a saúde para o desenvolvimento integral da criança. *Portuguese Journal of Public Health*, 36(2), 102-113. <https://doi.org/10.1159/000492265>

Versuti, F., Mulle, R., Guerreiro, C., Martins, F., & Peralta, D. (2020). Habilidades socioemocionais e tecnologias educacionais: revisão sistemática de literatura. *Revista Brasileira De Informática Na Educação*, 28, 1086-1104. <https://doi.org/10.5753/rbie.2020.28.0.1086>